
COSMÉTICA FUNCIONAL À BASE DE FERMENTADOS VEGETAIS: BENEFÍCIOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE

DOI: 10.5281/zenodo.19917699

Beatriz Pereira De Souza¹

¹Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas – Universidade Federal de Pernambuco
beatrizpsouza366@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9882826517420761>

Bruna Kristyer Lima de Paula¹

¹Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Inovação Terapêutica (PPGIT) – Universidade Federal de Pernambuco
brunakristyer@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1048048122022330>

Maria de Fátima Fonseca Marques²

²Doutora em Engenharia Química, Tecnologia de Alimentos e do Meio Ambiente – Universidade de Cádiz (UCA-Espanha)
fatima.fonseca@biologicus.com.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0451115348294285>

Karina Perrelli Randau³

³Doutora em Ciências Naturais – Universidade Federal de Pernambuco
karina.prandau@ufpe.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5089595850981385>

AT30: Outras áreas da saúde.

Introdução: A demanda crescente por cosméticos mais naturais, eficazes e sustentáveis tem impulsionado o interesse por ingredientes derivados de processos biotecnológicos, especialmente a fermentação vegetal. Esse método, amplamente utilizado na indústria alimentícia e farmacêutica, vem ganhando espaço na área cosmética devido à sua capacidade de potencializar compostos bioativos presentes em matérias-primas vegetais. Durante a fermentação, microrganismos como *Lactobacillus*, *Bifidobacterium* e *Saccharomyces cerevisiae* transformam moléculas complexas em substâncias menores e mais biodisponíveis, aumentando a eficácia funcional dos ingredientes aplicados à pele. Extratos fermentados de arroz, soja, chá verde, frutas e ervas medicinais apresentam propriedades comprovadas, como ação antioxidante, hidratante, clareadora, calmante e estimulante do turnover celular. Além disso, o processo fermentativo reduz a necessidade de conservantes sintéticos, atende às tendências de “clean beauty” e fortalece princípios de sustentabilidade industrial, já que diminui resíduos, energia e insumos petroquímicos. Assim, compreender os benefícios dos fermentados vegetais é fundamental para o avanço da cosmetologia funcional. **Objetivo:** Avaliar os benefícios dermatológicos, funcionais e ambientais do uso de fermentados vegetais em cosméticos, destacando seus mecanismos de ação, potencial biotecnológico e contribuições para a sustentabilidade na indústria cosmética. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa de literatura entre 2020 e 2025, consultando artigos científicos indexados nas bases

PubMed, Scopus e SciELO. Foram incluídos estudos experimentais, revisões sistemáticas e revisões integrativas que abordassem fermentação vegetal aplicada à cosmetologia, composição química de extratos fermentados, atividade biológica, mecanismos moleculares e aspectos de sustentabilidade industrial. Também foram analisados relatórios técnicos e documentos sobre tendências de inovação cosmética divulgados por entidades internacionais do setor. Critérios de exclusão abrangeram estudos com foco exclusivamente alimentício ou que não apresentassem aplicação cosmética comprovada. **Resultados e Discussão:** A fermentação vegetal promove aumento significativo da concentração e disponibilidade de compostos bioativos, como aminoácidos, peptídeos, polifenóis, ácidos orgânicos, vitaminas e antioxidantes. Esses metabólitos apresentam melhor penetração cutânea e maior compatibilidade com o microbioma da pele, resultando em melhora da hidratação, fortalecimento da barreira cutânea e equilíbrio da flora natural. Estudos mostram que fermentados de arroz e soja estimulam a síntese de colágeno, reduzem hiperpigmentações e favorecem a uniformização do tom da pele. Fermentados de chá verde apresentam potente efeito antioxidante, ajudando a neutralizar radicais livres e retardar o envelhecimento precoce. Do ponto de vista ambiental, o uso de fermentação reduz a necessidade de ingredientes petroquímicos, diminui o uso de solventes e conserva matérias-primas, contribuindo para a economia circular. Além disso, os processos fermentativos tendem a gerar menos resíduos e apresentam custo energético reduzido quando comparados à extração tradicional de ativos. Assim, os fermentados vegetais promovem cosméticos mais eficientes, seguros e alinhados às expectativas de consumidores conscientes. **Conclusão:** A utilização de fermentados vegetais na cosmetologia funcional integra inovação biotecnológica, eficácia clínica e responsabilidade ambiental. Esses ativos apresentam excelente desempenho dermatológico, ampliam a biodisponibilidade de nutrientes e fortalecem a sustentabilidade industrial. Dessa forma, os fermentados vegetais representam uma abordagem promissora para o desenvolvimento de cosméticos de alto valor biológico e baixo impacto ecológico.

Palavras-chave: Bioativos; Cosmética funcional; Fermentação vegetal; Sustentabilidade; Economia circular.

Agradecimentos e financiamento

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.